

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007254>

УДК 003.626

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ГРАММАТИКЕ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

А.М. Осканова,
магистрант 2 курса, напр. «Ингушский язык»

Э.А. Аушева,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
ИнГу,
г. Магас

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема изучения обстоятельства в грамматике ингушского языка. Исследование основано на теоретических взглядах выдающихся ученых. Описываются особенности проблемы изучения обстоятельства в грамматике ингушского языка. Особое внимание уделено работам ингушских лингвистов в раскрытии данной проблемы. Сделан вывод о том, что в основе обстоятельства ингушского языка лежат труды о синтаксисе русского языка.

Ключевые слова: обстоятельство, ингушский язык, части речи, научная грамматика, функциональная грамматика, второстепенные члены

HISTORY OF STUDYING THE CIRCUMSTANCES IN THE GRAMMAR OF THE INGUSH LANGUAGE

A.M. Oskanova,
2-year undergraduate Student, ex. "Ingush language"

E.A. Ausheva,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
IngGu,
Magas

Annotation: This article deals with the problem of studying the circumstance in the grammar of the Ingush language. The research is based on the theoretical views of prominent scientists. The features of the problem of studying the circumstance in the grammar of the Ingush language are described. Particular attention is paid to the work of Ingush linguists in the disclosure of this problem. It

is concluded that in the teaching of the basis of the circumstances, the basis of the Ingush language about the language is said by the works about the matrices of the sitaxis of the Russian attached language.

Keywords: circumstance, ingush language, parts of speech, scientific grammar, functional grammar, minor terms

В 1858 году Ф.И. Буслаев написал книгу «Опыт исторической грамматики русского языка», в которой впервые понятнее обстоятельства: «Подлежащее и сказуемое именуется главным членами предложения, в отличии от других слов, которые их объясняют и дополняют и называются членами второстепенными. Второстепенные члены предложения рассматриваются в двояком отношении: 1) по синтаксическому употреблению и 2) по значению, а именно: По синтаксическому употреблению они суть не что иное, как слова, присоединяемые к главным членам предложения посредством слов согласования или управления-дополнительными» [1-9].

Определительные присовокупляются к существительным или местоимениям; напр. «этот человек», «доброе дело», «я сам», «это самое» и проч.; дополнительные зависят от глагола или от имени, произведенного от глагола: напр. «любить чтение», «любовь к чтению», «достоин награды» и проч. Сверх определительных и дополнительных, должно отличать ещё и такие члены предложения, которые не состоят в видимой синтаксической связи с словами, к которым присовокупляются т.-е. не согласуются и не управляют; напр. «очень хороший», «идти из города». Такие слова именуется обстоятельствами. Рассматривая второстепенные члены предложения по их значению, видим: 1) что определительные предложения присоединяются к другим словам не только посредством согласования, но и управления, и 2) что между обстоятельственными, сверх вышеупомянутых, несогласующихся и неуправляемых, большая часть таких, которые относятся к дополнительным.»[1]

Иначе говоря, по синтаксическим употреблением согласованные прилагательные, причастия, порядковые числительные и местоимения типа «мой», «этот», «каждый» в любой синтаксической позиции (кроме сказуемого) является определениями. Существительные и местоимения типа «я», «вы», «кто», «что-то» в косвенных падежах – всегда приложения, а наречия, деепричастия-обстоятельства.

Против него уже в XIX веке резко выступил А.А. Потехня, который писал, что «если глагол является сказуемым или предикативной связкой, если имя в прямом падеже, не согласованное с другим, есть подлежащее, если имя в косвенном падеже, не согласованное с другим, есть приложение, а

согласованное имя в любом падеже является определением или частью сказуемого, то обстоятельству уделено особое место в форме наречия» [2]. Этой точки зрения придерживалась большинство лингвистов XX века.

И хотя А.А. Потебня дал очень резкую критику учению Ф.И. Буслаева и наметил формальную классификацию – только по виду подчинения, но от терминов «приложение», «определение», «обстоятельство» не отказался.

А. М. Пешковский поддержал точку зрения А. Потебни, но благодаря тому, что в основу выделения второстепенных членов им было заложено только тип подчинительной связи, он отказался от дефиниций «приложение», «определение», «обстоятельство», а предложил назвать их управляющими, согласованными и прилегающими второстепенными членами предложения. По поводу происхождения обстоятельств и синкретизма семантики отдельных членов предложения, А.М. Пешковский писал, что они мотивируются тем, что «... все обстоятельства (кроме деепричастий) возникли из приложений» [5]. В последующих изданиях своего труда А.М. Пешковский отказывается от терминов «определение», «дополнение», «обстоятельство» и говорит о членах предложения управляемых, согласуемых и примыкающих.

Д.Н. Овсянко-Куликовский пытался объединить логическую классификацию с формальной, для чего ввел дополнительно такие понятия, как фиктивное определение (дом сестры), фиктивное обстоятельство (гулял в лесу) [6]. Позже ученик А.А. Потебни дифференцировал обстоятельства на два класса:

1. Собственно обстоятельства.
2. Обстоятельства, находящихся на грани между приложением и обстоятельством (фиктивные обстоятельства).

Таким образом, он обосновал переходный характер отдельных второстепенных членов предложения, сочетание в их семантике нескольких признаков.

Современная синтаксическая наука отошла от точек зрения Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни. Сейчас никто из лингвистов не рассматривает один и тот же член предложения, руководствуясь двумя принципами, как предлагал Ф.П. Буслаев: логико-грамматическим (по вопросам) формально-грамматическим (по видам связи). Нет сейчас описаний членов предложения, построенных по формальному принципу.

В практике современной средней и высшей школы получила распространение классификация, учитывающая и грамматические и лексические значения слов, а также связи этих слов с подчиняющимися словами и их значение. При такой классификации второстепенные члены предложения рассматриваются как логико-грамматические разряды.

Поскольку «грамматика неразрывно связана с лексикой, в конкретных словосочетаниях и предложениях грамматические значения слов определенным образом связаны с их лексическими значениями, и потому однотипные в грамматическом отношении конструкции могут выполнять различные функции» [6]. Например, словосочетания «говорить с человеком» и «говорить с волнением», однотипные в грамматическом отношении, и имеют в своем составе слова, находящиеся в различных взаимоотношениях друг с другом, что связано с их лексическим значением. В результате и функции управляемых слов различны. Традиционная классификация усматривает это различие («с человеком» в словосочетании «говорить с человеком»)- дополнение: «с волнением» в словосочетании «говорить с волнением»)- обстоятельство).

По проблеме частей речи, а в частности и обстоятельства, проделана огромная работа и в иберийско-кавказском языкознании. Учеными высказано много мнений и предложений. В этой связи следует отметить, что чем глубже шел процесс исследования иберийско-кавказских языков, тем более ясной становилась неправомерность механического перенесения на иберийско-кавказские языки морфологического строя языков других систем, в частности, русского. По существу, определение содержания обстоятельства, его сущности в ингушском языке не может отличаться от общего определения, которое сложилось традиционно. Н.К. Дмитриев писал: «Ведь к каждому, даже впервые изучаемому языку, мы неизбежно подходим с точки зрения определённой грамматической категории. Если та или иная языковая форма представляет нечто новое, то она тем самым пополняет имеющуюся грамматическую схему: Такое единство языкового метода, единство языковых определений является наиболее эффективным средством, которое позволяет анализировать специфику грамматического строя, во всей широте его проявлений по отдельным языкам» [9].

Обстоятельствам русского языка присущи следующие особенности: отсутствие форм склонения и спряжения; наличие специфических суффиксов; могут быть выражены наречиями, деепричастиями, существительными в творительном падеже без предлога, существительными в косвенных падежах с предлогами, инфинитивом, фразеологическими сочетаниями наречного типа, а также сочетаниями синтаксически неделимыми. В своих основных параметрах обстоятельство ингушского языка, как часть речи, повторяет все основные характеристики, присущие этому классу слов русского языка.

Таким образом, в основе грамматики ингушского языка лежит русская грамматика. «Обстоятельство ингушского языка хоть и имеет сходство с русским обстоятельством, однако имеет ряд своих особенностей». Большой вклад в историю изучения обстоятельства в грамматике

ингушского языка внесли такие ученые как: З.К. Мальсагов, А. Оздоев, С.А. Озиев, Яковлев Н.Ф.

З.К. Мальсагов в своей работе «Ингушская грамматика со сборником ингушских слов» (1925) систематизировал ингушскую грамматику. В ней большое внимание уделялось главным членам предложения в ингушском языке, так как обстоятельство обычно выражены существительным в формах косвенных падежей или наречиями, которые З.К. Мальсагов анализирует в своей книге. Его труд сыграл большую роль в истории изучения обстоятельств ингушского языка.

Оздоев И.А., Озиев С.А. в своей работе «Грамматика ингушского языка» выделяют обстоятельство как второстепенный член предложения и отмечают, что «Обстоятельства могут состоять из: наречия, существительного в местном падеже, деепричастия, определенной формы глагола, числительного, словосочетаний, сравнений с союзами «как» (санна, мо). Надо хорошо понимать, что форма местного падежа иногда бывает обстоятельством иногда дополнением. Если форма местного падежа связано с местом, то это обстоятельство, если эта форма местного падежа не связано с местом, то это дополнение. Также важно знать, что к определению, которое показывает признак предмета и обстоятельству, показывающему действие, ставится вопрос «как?» (мишта?)» [3].

Яковлев Н.Ф. внес огромный вклад в развитие ингушского синтаксиса. Он, в работе «Синтаксис ингушского литературного языка» используя описательный и структурно-семантический методы исследования, освещает с различных сторон сочетание слов внутри предложения. Не оставляет без внимания Яковлев и обстоятельство: «Обстоятельственные слова. Слова-члены предложения, выражающие пространство, время, качество или образ действия, причину и цель, называются обстоятельственными словами или обстоятельствами. Обстоятельства служат определениями к глаголу-сказуемому заменяющим его отглагольным формам (причастиям, деепричастиям и т.д.). В соответствии со своим значением обстоятельственные слова делятся на обстоятельства места, обстоятельства времени, обстоятельства образа (или качества) действия, обстоятельства причины и обстоятельства цели» [10]. Яковлев Н.Ф. отмечает особенность ингушского обстоятельства: - обстоятельство может быть выражено формами местного падежа. Местный падеж в ингушском языке представляет собой совокупность многих местных форм, имеющих различные окончания. Окончания эти могут быть подразделены на две группы: полные окончания местного падежа и архаические, или сокращенные окончания. Обстоятельство может иметь в ингушском языке следующие окончания: полные – из, -изхьа, -изра, -изхьара, -изг1олла, -изхьа, -г1олла, -излца и др.

архаические (упрощенные) – а, -ахьа, -ара, -ахьара, -а гIолла, – ахьа гIолла, -алца и др.

Таким образом, в основе обстоятельства ингушского языка лежат труды о ситаксисе русского языка. В проблему изучения обстоятельств ингушского языка внесли лепту, Мальсагов З.К.: Оздоев И.А.; Озиев С.А.: Яковлев Н.Ф.

Список литературы

[1] Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка, составленная Ф. Буслаевым. [Ч. 1-2] Этимология. Синтаксис. // Изд. 5-е. – М.: кн. маг.наслед. бр. Салаевых, 1881. 676 с.

[2] Мальсагов З.К. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов. / З.К. Мальсагов. // Изд. 2-е. – Грозный, 1963. 116 с.

[3] Озиев С.И., Оздоев И.А. Грамматика ингушского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. Для 5 и 6 классов средней школы. На ингушском языке.

[4] Мальсагов Д.Д. Грамматика ингушского языка. / Д.Д. Мальсагов. // Труды. – Грозный, 1963.

[5] Суник О.П. Общая теория частей речи. / О.П. Суник. – Москва, 1966.

[6] Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии: Учебное пособие. / Н.Е. Сулименко. – М.: Флинта, 2008. 352 с.

[7] Тариева Л.У. Наречия в ингушском языке. / Л.У. Тариева. – Назрань, 2013.

[8] Эсмурзиев И.Б. Основы теории ингушского языка. / И.Б. Эсмурзиев, Х.И. Догиева. – Москва, 2015.

[9] Шанский Н.М. Современный русский язык. / Н.М. Шанский. – М.: Альянс, 2016. 256 с.

[10] Яковлев Н.Ф. Синтаксис ингушского литературного языка. / Н.Ф. Яковлев. – Грозный, 1960. Т. 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Buslaev F.I. Historical grammar of the Russian language. Etymology. Syntax. / F.I. Buslaev. // Ed. 5th. – M.: book. magician. on the trail. br. Salaev, 1881. 676 p.

[2] Malsagov Z.K. Ingush grammar with a collection of Ingush words. / Z.K. Malsagov. // Ed. 2nd. – Grozny, 1963. 116 p.

[3] Oziev S.I., Ozdov I.A. Grammar of the Ingush language. Phonetics and morphology. For grades 5 and 6 of high school. In the Ingush language. Part 1.

- [4] Malsagov D.D. Grammar of the Ingush language. / D.D. Malsagov. // Proceedings. – Grozny, 1963. 185 p.
- [5] Sunik O.P. General theory of parts of speech. / O.P. Sunik. – Moscow, 1966. 256 p.
- [6] Sulimenko N.Ye. Modern Russian language. Word in the course of lexicology: study guide. / NOT. Sulimenko. – M.: Flinta, 2008. 352 p.
- [7] Tarieva L.U. Adverbs in the Ingush language. / L.U. Tariev. – Nazran, 2013. 156 p.
- [8] Khubolov S.M. Semantic categories of comparative phraseological units in the Ingush language. / S.M. Hubols. // Izvestiya KBNTs RAN. – 2015. No. 1 (63). 290-294 p.
- [9] Esmurziev I.B. Foundations of the theory of the Ingush language. / I.B. Esmurziev, H.I. Dogieva. – Moscow, 2015.
- [10] Shansky N.M. Modern Russian language. Ch2. / N.M. Shansky. – M.: Alliance, 2016. 256 p.
- [11] Yakovlev N.F. Syntax of the Ingush literary language. / N.F. Yakovlev. – Grozny, 1960. Vol. 1. 155 p.

© А.М. Осканова, 2021

Поступила в редакцию 20.04.2021
Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Осканова А.М. История изучения обстоятельства в грамматике ингушского языка // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 107-113. URL: <https://ip-journal.ru/>